

ALTERAÇÕES DA SENSOPERCEPÇÃO E SAÚDE MENTAL: O FENÔMENO DAS ALUCINAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.16247607

1. Valéria Beatriz Teles de Souza
2. Juliana Goyeneche Sobreira

1. Faculdade Santa Teresa, Manaus, Amazonas, Brasil;
2. Centro Universitário Fametro. Manaus, Amazonas, Brasil.

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender a função da sensopercepção e suas possíveis alterações no contexto da saúde mental. A sensopercepção é fundamental para compreensão do mundo pelo sujeito. E para compreender melhor esse processo, foram abordados componentes sensoriais e perceptivos, e as alterações mais comuns, como as alucinações e suas principais classificações. Esta pesquisa é de natureza básica, qualitativa e uma revisão bibliográfica, optou-se também pela revisão de literatura narrativa. Desse modo, é possível compreender que a investigação da sensopercepção e suas alterações é essencial para o entendimento de diversos quadros clínicos, sendo fundamental para profissionais da saúde mental no processo de escuta e acolhimentos humanizados.

Palavras-Chave: Alucinações; Saúde Mental; Sensopercepção.

INTRODUÇÃO

Estudos sobre as alterações sensoperceptivas têm ganhado destaque, visto que contribui para a compreensão de quadros clínicos complexos, entre eles as alucinações. Levando em consideração os prejuízos causados para o sujeito, dado que afetam seu comportamento, suas relações sociais e seu bem-estar psíquico.

Davidoff (2001) aponta que a sensopercepção capta e interpreta estímulos do ambiente através dos órgãos sensoriais, integrando sensação e percepção. E quando há alterações nesse processo podem surgir as alucinações, de modo que o sujeito acredita ter experiências, mas não há correspondência com estímulos reais.

A relevância desse tema se justifica pela frequência que esse fenômeno se manifesta em transtornos mentais, de modo que esta pesquisa poderá contribuir para o aprimoramento da prática em saúde mental e para a promoção de cuidado humanizado, acolhedor e eficaz.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

OBJETIVO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como as alterações sensoperceptivas interferem na saúde mental do sujeito, considerando suas principais classificações. E os objetivos específicos são: Definir sensopercepção e diferenciar seus componentes; Apresentar as principais classificações de alucinações; Refletir sobre a importância do conhecimento da sensopercepção para a prática clínica em saúde mental.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma Revisão de Literatura Narrativa, sendo uma pesquisa bibliográfica, qualitativa caracterizada como básica. A pesquisa bibliográfica segundo Prodanov e Freitas (2013) consiste em uma análise de materiais publicados como livros, artigos científicos, dissertações e teses.

E a abordagem qualitativa segundo Gerhardt e Silveira (2009) permite compreender os conceitos e interpretações relacionados a sensopercepção e suas alterações, levando em consideração aspectos subjetivos e teóricos envolvendo a temática. A pesquisa é classificada como básica por ampliar conhecimentos teóricos existentes com finalidade de contribuir para a compreensão e aprofundamento do fenômeno pesquisado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sensopercepção pode ser compreendida como a capacidade que o indivíduo possui de captar e interpretar informações do mundo exterior por meio de estímulos sensoriais. Davidoff (2001) define sensação como um fenômeno gerado a partir de estímulos físicos, biológicos e químicos, podendo ser estímulos: táteis, visuais, gustativos, olfativos e auditivos. Quanto ao conceito de percepção a autora pontua como sendo a interpretação dos estímulos recebidos, tornando a sensação algo consciente. Desse modo, a integração dos processos de sensação e percepção formam a sensopercepção.

Sendo assim, qualquer alteração em um desses processos poderá provocar alterações sensoperceptivas, como no caso das alucinações. Dalgalarro (2019) aponta as alucinações como sendo alterações qualitativas da percepção e ocorrem quando o indivíduo acredita que

exista algo, alguém, vozes, sons sem ter objetos reais no mundo físico, ou seja, não há algo que estimule a percepção do indivíduo. E as alucinações podem ser: Alucinações auditivas, Alucinações musicais, Alucinações visuais, Alucinações táteis, Alucinações gustativas e olfativas, Alucinações Cenestésicas e Cinestésicas, Alucinações funcionais, Alucinações combinadas, Alucinações extracampinas, Alucinações Autoscópicas.

Dalgarrondo (2019) aponta que existem diversas perspectivas teóricas que buscam explicar as possíveis causas das alucinações, entre elas a Perspectiva psicanalítica que acredita que as alucinações são geradas por conflitos inconscientes do sujeito, sendo projeções de suas questões internas no mundo exterior, afirma que as alucinações verbais, são reflexos de comportamentos das figuras cuidadoras ou até mesmo de chefes do paciente, e através das alucinações ocorre o mecanismo de defesa do ego, de modo que é dessa maneira que o aparelho psíquico consegue se desfazer de questões conflituosas, outro fator importante apontado por essa perspectiva é que as alucinações verbais tentam externalizar as experiências de contatos sociais em pessoas com problemas de interação social gravíssimo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sensopercepção é um elemento fundamental na experiência humana, uma vez que permite o indivíduo captar e interpretar estímulos do ambiente para construir representações coerentes da realidade. E a integração entre sensação e percepção é essencial para que o indivíduo possa orientar-se no mundo.

A compreensão dos componentes da sensopercepção e suas alterações é indispensável para compreender as alterações sensoperceptivas para maior compreensão do sofrimento psíquico presentes em indivíduos que manifestam essas alterações.

Pesquisas envolvendo essa temática são fundamentais para reflexão teórica e contribuições de diagnósticos clínicos e escuta qualificada que contribuem de forma significativa para o cuidado integral em saúde mental.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologias e Semiologia dos Transtornos Mentais**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

DAVIDOFF, Linda. **Introdução à psicologia**. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.

GERHARDT, Tatiana, SILVEIRA, Denise. **Métodos de Pesquisa**. Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 28de abr.2025.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani César. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.